

bożka nazwał jako pierwszy Światowitem w swojej korespondencji z Krakowskim Towarzystwem Naukowym, któremu przekazał zabytek w 1851 r. Został przyjęty w poczet członków TNK dla którego sporządzał liczne relacje ze swoich podróży naukowych po Podolu oraz Podkarpaciu. W 1852 roku odwiedził Zamość położony w granicach Królestwa Polskiego w imperium rosyjskim.. Zachwycony miastem i jego zabytkami zgromadził materiały do jego historii i w latach 1858-1861 napisał monografię p.t. „Zamość i jego instytucje pod względem religii, oświaty i dziejów krajowych”. Pracę dedykował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu z okazji zbliżającego się (1864) jubileuszu 500-lecia tej uczelni. Mimo zawansowanych rozmów o druku dzieła w Krakowie pozostało ono w rękopisie (obecnie w zbiorach Muzeum w Zamościu). Około 1860 r., zostawiwszy majątek Kociubińczyki synowi Władysławowi, zamieszkał we Lwowie. W 1864 r. c.k. Centralna Komisja w Wiedniu (powołana została w 1852 r. w celu poszukiwania i dokumentowania zabytków przeszłości) mianowała m. Potockiego c.k. honorowym konserwatorem zabytków budowlanych Galicji wschodniej. Od tej pory rozpoczęła się faktyczna działalność konserwatorska lwowskiego oddziału c.k. Centralnej komisji. Mieczysław Potocki sporządzał sprawozdania opisujące (w podziale na obwody) kościoły, cerkwie, klasztory, synagogi, zamki, okopy, szance, mogiły. Doprowadził do wydania przez starostów powiatowych surowego zakazu niszczenia i rozkopywania licznych w Galicji Wschodniej prehistorycznych kurhanów. Czynił starania w Sejmie krajowym o fundusze na ratowanie niszczących obiektów, zainicjował uchwalenie ustawy o obowiązku centralnego gromadzenia archiwów ziemskich i grodzkich we Lwowie i Krakowie.

Papież Pius IX odznaczył Mieczysława Potockiego orderem Św. Grzegorza Wielkiego za czynny udział w Komitecie pomocy uchodźcom z unickiej Diecezji Chełmskiej (wynik represji carskich po kasacie unii w 1875 r.).

Mieczysław Potocki zmarł 31 stycznia 1878 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

М.В. Хададова (Житомир)

Борис Онисимович Тимошук: перші кроки в археології

Біографи видатного дослідника старожитностей Буковини Б.О.Тимошука, як правило, досить поверхнево висвітлювали той період його життя, який був пов'язаний з Житомирщиною. Але саме тут Б. Тимошук народився в с. Лука Троянівського р-ну, почав отримувати вищу освіту в Житомирському ІНО.

Свій шлях в археології він також розпочав на Житомирщині, коли у повоєнному 1946 році прийняв участь в археологічних дослідженнях у складі експедицій В.К. Гончарова та Є.В. Махно.

Свідченням цьому є польові щоденники Б.О.Тимощука, які зберігаються в фондах Житомирського обласного краєзнавчого музею. Їх зміст наглядно ілюструє становлення молодого археолога - набуття практики польових досліджень, виявлення археологічних пам'яток під час розвідок, графічну фіксацію об'єктів. Саме в цей час визначилося і коло наукових інтересів майбутнього дослідника – слов'янська археологія.

Перший польовий щоденник Б. Тимошук почав вести як асистент в складі Райковецької експедиції під керівництвом Володимира Кириловича Гончарова. Експедиція почала свою роботу в кінці червня 1946 р. У її складі були чотири наукові працівники Інституту археології АН УРСР. До них мали приєднатись працівники Житомирського та Коростенського краєзнавчих музеїв. Але, за рядом обставин, цього не сталося. Тому, зважаючи на недостатність кадрового складу експедиції, В. Гончаров мусив скоригувати плани досліджень та звернутись до директора Бердичівського музею В. Місяця з проханням про відрадження одного з наукових працівників до експедиції.

У 1946 році Б.Тимошук обіймав посаду наукового працівника Бердичівського історико-краєзнавчого музею. І саме він був направлений на початку серпня у якості асистента до табору експедиції. Перший запис у польовому щоденнику Тимощука зроблено 10 серпня 1946 року. В цей день він приступив до роботи на ділянці Дмитра Тарасовича Березовця за східним валом Райковецького городища. Тимошук приймав участь у розбивці розкопу, нівелюванні та безпосередньо в процесі розкопок. Знахідки на вказаній ділянці, переважно фрагменти кераміки, відносились до трипільської культури та ранньслов'янського часу.

Активну участь молодий асистент бере у численних розвідках околиць Райків – по правому берегу р. Гнилоп'ять в урочищі «Лука», в районі с. Скраглівка (урочище «Лиса гора»), с. Слободища тощо. В результаті було виявлено ряд пам'яток енеоліту, раннього залізного віку та ранньслов'янського часу. Пам'ятки в районі Райковецького городища були нанесені на карту. Б.Тимошук приймав участь у цьому процесі спочатку як помічник Гончарова та Виєзжева. А вже 26 серпня, згідно запису в щоденнику, він самостійно наносив на карту місцезнаходження пам'яток, виявлених під час розвідок по правому берегу р. Гнилоп'ять, зокрема в урочищі «Лука». Ці пам'ятки в подальшому були виділені в Лука - Райковецьку культуру.

По закінченню розкопок, з 1 по 11 вересня члени експедиції провели

розвідку по течії р. Роставиці за маршрутом Паволоч – Ягнятин – Ружин – с. Белилівка. У складі групи науковий працівник Б.Тимошук, який разом з Д. Березовцем обстежували правий берег річки. За час, проведений в розвідках молодий дослідник отримав досвід у виявленні та фіксації археологічних пам'яток, який, вже у якості самостійного дослідника, використав на Буковині. Вже у 1948-49 рр. під його керівництвом були проведені археологічні розвідки в басейні р. Прут та по берегах р. Дністер.

В жовтні 1946 року археологічні пам'ятки регіону досліджувала Ягнятинська експедиція під керівництвом Є.В.Махно. Основною метою її було дослідження поселень культури «полів поховань», яких в районі вказаного селища було два. До складу експедиції було включено і Б.Тимошука. Основні відомості про його діяльність в цей період маємо із польового щоденника, який, до речі, вівся достатньо професійно в порівнянні з попереднім. Щоденник охоплює період з 9 по 26 жовтня 1946 року.

В цей час Б.Тимошук приймає участь в розвідках, в результаті яких було зафіксовано цілий ряд пам'яток трипільської культури, скіфського часу, могильник культури «полів поховань» тощо. В польовому щоденнику є 12 рисунків та 4 креслення. Автор щоденника замальовував підйомний матеріал з місць розвідок, який часто знаходив і визначав сам. Щодо креслень, то тут слід відзначити, що всі вони виконані з урахуванням масштабу та використані стандартні умовні позначки. Креслення зроблені в основному з ділянок розкопів.

Тимошуку випала можливість і самостійно проводити розкопки на ділянці № 2 поселення культури «полів поховань». Зокрема він стежив за розчисткою решток будівлі та прийняв рішення зробити прирізку двох квадратів для чіткішого визначення контурів завалів. В результаті розчистки були виявлені практично неушкоджені посудини черняхівської культури.

Робота експедиції планувалась до середини листопада, але передчасні морози та сніг, що випав 29 жовтня змусив експедицію припинити роботу. Але ці три місяці відіграли велике значення в долі Б.О.Тимошука, у формуванні його як майбутнього науковця, який, в свою чергу, виховав цілу плеяду українських археологів.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

